

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12773028

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

AValiação Pós Incêndio de Lajes Alveolares em Concreto Protendido de Edificação Inacabada

Vinicius de Kayser Ortolan^{1*}, Junior Jung¹; Daiana Arnold¹

*Autor de contato: viniciusortolan@feevale.br (marcado com um asterisco entre os autores)

¹ Universidade Feevale, Novo Hamburgo, Brasil

RESUMO

A exposição do concreto a altas temperaturas provoca alterações na microestrutura do material, modificando características físicas e químicas, gerando deterioração nas propriedades mecânicas, como a redução da resistência à compressão, o que compromete a estabilidade do sistema. Este trabalho apresenta um estudo de caso que se refere a uma estrutura de concreto armado construída no ano de 2008 e abandonada posteriormente, durante este período, houveram diversos processos de deterioração da estrutura, essencialmente a ocorrência de um incêndio que afetou parcialmente as lajes do subsolo. Para análise da estrutura foi realizada uma inspeção visual, definindo a área de estudo e realizado a verificação da resistência residual das lajes por análise mineralógica do concreto por Difração de Raio-X (DRX) e estimando a temperatura máxima que foi exposta. Os resultados indicam que na região da face inferior das lajes a temperatura, na camada junto ao reforço, foi inferior a 400°C, com impacto de redução da resistência do concreto de até 25%, enquanto na camada mais superficial estima-se a diminuição de até 70% da resistência compressão, atingindo temperatura próximo a 700°C.

Palavras-chave: Concreto Armado; Incêndio; análise mineralógica.

ABSTRACT

Exposing concrete to high temperatures causes changes in the microstructure of the material, modifying physical and chemical characteristics, generating deterioration in mechanical properties, such as a reduction in compressive strength, which compromises the stability of the system. This work presents a case study that refers to a reinforced concrete structure built in 2008 and subsequently abandoned. During this period, there were several processes of deterioration of the structure, essentially the occurrence of a fire that partially affected the basement slabs. To analyze the structure, a visual inspection was carried out, defining the study area and checking the residual resistance of the slabs by mineralogical analysis of the concrete using X-ray Diffraction (XRD) and estimating the maximum temperature that was exposed. The results indicate that in the region of the lower face of the slabs the temperature, in the layer next to the reinforcement, was lower than 400°C, with an impact of reducing concrete strength of up to 25%, while in the most superficial layer an estimated decrease of up to 70% of the compression resistance, reaching a temperature close to 700°C.

Keywords: Reinforced Concrete; Fire; mineralogical analysis.

1. INTRODUÇÃO

Em diversos lugares do Brasil existem obras inacabadas ou paralisadas, tanto de caráter público ou privado, provindos de diversos motivos. Ao retomar estas obras depois de anos, encontra-se a

dificuldade de aferir as condições da estrutura executada anteriormente, muitas vezes falta documentação das características dos materiais empregados, além das ações agressivas do meio em que a estrutura e ações excepcionais ocorridas no período (TOMAZELI; HELENE, 2017).

Réus, Jesus e Medeiros (2018) afirmam que as estruturas de concreto armado estão sujeitas a interação com o ambiente e quanto mais agressivo, maior a possibilidade de ocorrências de manifestações patológicas.

A deterioração da estrutura de concreto não se deve a um único fator, geralmente as causas físicas e químicas estão somadas. Tanto no processo físico quanto no químico, o ambiente em que a estrutura está submetida, influenciam diretamente no processo de degradação da estrutura (SILVA, 2007).

Em relação a ação excepcional, a NBR 8681 (ABNT, 2003) considera o incêndio com este critério na estrutura, que pode ser considerada por uma redução na resistência dos materiais constitutivos. Para Mehta e Monteiro (2014), o estudo do comportamento do concreto em situações de incêndio apresenta grande importância, considerando que o concreto é o material mais utilizado na construção civil.

Segundo Shakya e Kodur (2015), Hager (2013) e Khoury (2000), o concreto é considerado um material de construção que preserva satisfatoriamente suas propriedades quando exposto ao aquecimento, devido à sua incombustibilidade, baixa difusividade térmica e incapacidade de expelir gases ou fumaça.

Ibrahim, Hamid e Taha (2012), Wang et al. (2015), Batista e Godinho (2017) e Ehrenbring (2017) demonstram em estudos que os materiais a base de cimento possuem uma microestrutura estável expostos a temperaturas de até aproximadamente 400°C, passando desta situação começa a gerar degradação nas propriedades do material.

Externamente com a elevação da temperatura sobre os componentes do concreto acontecem modificações, como o esfrelamento da superfície, a separação parcial de pequenas camadas superficiais do material ao longo do incêndio e o lascamento explosivo (*spalling*) (MORALES; CAMPOS; FAGANELLO, 2011).

O presente estudo tem por objetivo analisar as propriedades físicas e químicas do concreto armado de uma estrutura inacabada submetida as ações de um incêndio.

2. METODOLOGIA

A metodologia proposta compreende a inspeção na edificação, extração de amostras de concreto e análise mineralógica, os respectivos procedimentos estão dispostos nos capítulos que seguem.

2.1 Objeto de estudo

O objeto de estudo consiste em uma estrutura pré-fabricado de concreto armado, que após o término da execução da estrutura, a obra foi posteriormente abandonada, por um período de aproximadamente 10 anos.

A estrutura remanescente, tem como principal método construtivo o concreto armado pré-fabricado, composta de vigas, pilares e lajes alveolares protendidas, com a cobertura em telhas metálicas estruturadas em treliças metálicas. A área total da edificação é de aproximadamente 6.000,00 m².

A edificação é composta por quatro níveis, denominadas como: Subsolo, Pavimento Principal, Pavimento Superior e Cobertura, a Figura 1 apresenta o panorama geral da estrutura após este período.

Figura 1 - Estrutura de concreto armado

Fonte: Autor (2024)

Desde a construção, a estrutura de concreto armado não recebeu proteção superficial, estando exposta as intempéries.

Segundo relatos de moradores próximos à edificação, houveram diversas ocorrências de incêndio durante o tempo em que a obra ficou paralisada, provocados pelas invasões ocorridas no período.

Não se teve acesso aos projetos da estrutura, tampouco, a resistência à compressão considerada em projeto.

2.2 Inspeção visual da estrutura

A inspeção visual da estrutura foi realizada no pavimento subsolo da edificação, com registro da situação da estrutura de concreto armado existente, análise visual do aspecto do concreto, verificado a partir da coloração, deslocamentos do cobrimento, armaduras expostas e fissuras. A Figura 2 e Figura 3 apresentam as condições encontradas das lajes, durante a inspeção, na situação após contato com as altas temperaturas geradas pelo incêndio.

Figura 2 – Vista geral da estrutura de concreto após ação das altas temperaturas

Neste setor da edificação, foram visualizadas, em diversos pontos, degradação dos elementos estruturais, com manifestação de coloração escura e deslocamento de material, em decorrência do contato com as altas temperaturas, originadas pelo incêndio.

Figura 3 – Vista detalhadas da laje alveolar

A parte inferior das lajes do Primeiro Pavimento, apresentam importantes deslocamentos da camada de cobertura das lajes, concentradas na região de interface de ligação das placas pré-fabricada, ocasionados pelo efeito do “*spalling*”, lascamento explosivo nesta região.

2.1. Determinação da resistência residual do concreto das lajes

Com intuito de determinar a resistência do concreto das lajes, contou-se com o emprego de análise mineralógica do concreto por difração de raio X, a fim de verificar os elementos químicos e mineralógicos presentes nos concretos expostos às altas temperaturas. Para então, com base nas informações regidas pela norma NBR 15200 (ABNT, 2012), relacionar as alterações mineralógicas, estimar a variação da temperatura e conflitar com as alterações de resistência do concreto.

Foram retiradas amostras em pó do concreto submetido ao incêndio, nas camadas de cobrimento das lajes, com intuito de verificar as alterações da resistência ao longo do cobrimento da armadura.

Em verificação *in-loco*, observou-se que o fio protendido estava afastado da superfície (face inferior) em 30mm. Para melhor análise do concreto do cobrimento, a extração do pó foi realizada a cada 10mm da superfície da laje até a posição do reforço, conforme ilustrado na Figura 4.

A partir desta definição, foram analisadas três amostras, sendo cada da respectiva camada de cobrimento, as amostras foram denominadas pela sua profundidade em relação a superfície inferior da laje, a Tabela 1 apresenta a nomenclatura utilizada para identificar cada amostra, sendo AT (Altas Temperaturas) (em contato com as altas temperaturas).

Tabela 1 – Nomenclatura das amostras pesquisadas

Profundidade	AT
0 à 10mm	AT_A
11 à 20mm	AT_B
21 à 30mm	AT_C

A preparação das amostras para a execução do ensaio de DRX, consiste na moagem do material, transformando-o em material pulverulento (peneira 200 μ m), para isto foi fragmentado em pedaços menores e moídas com almofariz de Ágata, até a quantidade mínima de 10g.

As análises de Difração de Raios X ocorreram no Laboratório de análise química de Rochas do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Laboratório de Difratometria de Raios X (LDRX), situado em Porto Alegre – RS.

A partir do estudo de Batista e Godinho (2017), foram identificadas a intensidade relativa presente nas amostras de quatro componentes: Quartzo (SiO_2); Calcita (CaCO_3); Portlandita (Ca(OH)_2); e Óxido de Cálcio (CaO). As verificações mineralógicas foram realizadas com o equipamento denominado difratômetro de raios X, marca Siemens (Bruker), modelo D-5000. As análises resultaram em difratogramas, que demonstram a intensidade da presença dos cristais em cada amostra.

Com a estimativa de temperatura máxima em que o concreto foi exposto pode ser possível verificar a resistência residual do mesmo. A NBR 15200 (ABNT, 2012) apresenta uma relação entre temperatura e perda de resistência, com isto, foi realizado a determinação da resistência residual de todas as amostras, verificando-as nas profundidades determinadas, podendo ter um melhor diagnóstico da situação. A partir disto, foi feito uma análise de todo o processo e resultados, comparando com a análise visual prevista e podendo, com isto, por fim, arbitrar a relevância dos danos nestes elementos estruturais.

3. RESULTADOS

Os resultados das análises de difração de raio X (DRX), apresentados em difratogramas, demonstraram a presença e intensidade dos minerais. Respectivamente, a Figura 5, Figura 6 e Figura 7, apresentam os difratogramas das camadas externas à mais próxima do reforço.

Observa-se a presença de um pico alto de Quartzo (SiO_2), oriundo do agregado miúdo utilizado no concreto, presença de Calcita (CaCO_3), Silicato de Cálcio (Ca_2SiO_4) e Wollastonita (CaSiO_3). Esta camada não apresentou índices de Portlandita (Ca(OH)_2), o que indica que a temperatura foi superior a 420°C , atingindo até 700°C , onde é o ponto próximo da extinção da portlandita (ZHANG; YE; KOENDERS, 2013; LIMA, 2005; EHRENBRING *et al.*, 2017). Considerando que Lima (2005) apresenta picos cristalinos de Calcita (CaCO_3) até os 800°C , a partir desta temperatura se modificava em óxido de cálcio. Sendo possível estimar que a temperatura atingida nesta camada foi próxima aos 700°C .

Figura 6– Difratoograma AT_B

Observa-se uma intensidade relativa maior de Quartzo (SiO₂), presença de Calcita (CaCO₃), Óxido de Cálcio e Alumínio Hidratado (Ca₂Al₂O₅.6H₂) e Yeelimita (3CaO.3Al₂O₃.CaSO₄). Pode-se identificar que esta camada foi submetida a temperaturas de uma zona de transição entre 400°C até os 600°C, onde ocorre a destruição do gel de C-S-H, por conta que os hidróxidos de cálcio começam a se desidratar e decompor, resultando em óxido de Cálcio (CASTELLOTE *et al.*, 2003). Por conter Alumínio Hidratado e ao mesmo tempo Óxido de Cálcio, logo, não houve desidratação total dos compostos de hidratação, estima-se que a temperatura atingida foi de aproximadamente 500°C.

Figura 7– Difratoograma AT_C

Observa-se uma intensidade relativa de Quartzo (SiO_2), presença de Calcita (CaCO_3), Hidróxido de Alumínio (AlOH_3) e Yeelimita ($3\text{CaO} \cdot 3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{CaSO}_4$). Não se observou carbonato de cálcio ou óxido de cálcio, estes elementos são oriundos da desintegração do C-S-H, que ocorre em temperaturas superiores a 700°C . (LIM; MONDAL, 2014). Isto remete a interpretação que, nestas camadas, as temperaturas não ultrapassaram este limite. O hidróxido de alumínio observado indica que as temperaturas não foram superiores a 400°C nestas camadas, assim como visto por Annerel e Taerwe (2009).

No geral, foi verificado que a amostra exposta a altas temperaturas apresentou uma redução da temperatura nas camadas mais internas, conforme verificado por Kodur (2014), entorno de 700°C na superfície, 500°C na camada intermediária e aproximadamente 400°C na região mais profunda onde está localizada o fio protendido.

Verificou-se que somente a amostra A1-A não apresentou nenhum indício de presença de portlandita, com os componentes totalmente desidratados, remetendo a análise que superou os 700°C , conforme estudos de Lima (2005), Handoo, Agarwal e Agarwal (2002), Castellote *et. al.* (2003), Peng e Huang (2008) e Kim, Yun e Park (2013).

Identificou-se em praticamente todas as amostras válidas (em exceção na A1-A) a presença de Yeelimita, sendo formado a partir da Etringita, com perda de água livre, caracterizando que estas amostras foram submetidas a temperaturas maiores que 110°C , que é a máxima temperatura que há presença de etringita, conforme Castelotti (2003) e Lima (2005), a partir disso o cristal perde hidratação e se transforma em Yeelimita.

A partir das análises mineralógicas, foi possível estimar a temperatura máxima que o concreto foi exposto em cada camada. Com isto, foi relacionado com a NBR 15200 (ABNT, 2012), que estabelece o coeficiente de redução da resistência à compressão do concreto em função da temperatura, a Tabela 2 apresenta os resultados obtidos.

Tabela 2 – Redução da resistência à compressão do concreto

Amostra	Temperatura Estimada ($^\circ\text{C}$)	Kc (NBR 15200)	Perda de Resistência (%)
A1-A	<700	0,30	70
A1-B	<500	0,60	40
A1-C	<400	0,75	25

Verifica-se que na amostra mais superficial exposta ao incêndio (A1-A), onde foi estimado a temperatura de 700°C a resistência desta camada reduziu 70%.

Na camada intermediária de 11 a 20mm de profundidade (A1-B) estima-se a redução de 40% da resistência característica, considerando que atingiu a temperatura entorno de 500°C .

Na camada mais profunda exposta a altas temperaturas (A1-C) onde está presente a cordoalha de aço protendido o concreto teve uma perda de resistência de aproximadamente 25%,

3. CONCLUSÃO

A partir da inspeção visual da estrutura identificou-se a área que aconteceu o incêndio, precisamente, no pavimento subsolo da edificação, com alterações visíveis nos elementos

estruturais, deslocamento de cobrimento de concreto, armaduras expostas, armaduras da laje rompidas e fuligem depositado sobre toda a estrutura.

Na análise dos componentes mineralógicos do concreto por difração de raio X, verificou-se a importância da visualização microestrutural dos componentes para identificar o nível de degradação do concreto. Na avaliação da resistência residual das lajes, identificou-se que o impacto das altas temperaturas na região do fio protendido foi a redução de 25% da resistência, com a temperatura inferior a 400°C. Porém, nas camadas mais superficiais houve maior redução da resistência à compressão do concreto, na camada de 10 a 20 mm a temperatura alcançou valores próximas de 500°C, reduzindo a resistência em 40% e na camada mais superficial até 10mm estima-se a temperatura de 700°C, diminuindo a resistência à compressão do concreto em até 70%.

Como na inspeção visual da estrutura pós-incêndio foi verificado o rompimento de armaduras ativas das lajes protendidas, observa-se que o rompimento aconteceu pelo fenômeno do *spalling*, lascamento explosivo que removeu o cobrimento inferior da armadura, que ao ser solicitada rompeu.

A redução da resistência de parte da espessura da laje, somadas com as evidências de fratura das lajes, recomenda-se, portanto, que as lajes não são passíveis de tratamento e recuperação, devem, por consequência, serem substituídas.

5. AGRADECIMENTOS

Agradecimento especial ao no Laboratório de análise química de Rochas do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Laboratório de Difractometria de Raios X (LDRX), por realizar as análises.

REFERÊNCIAS

ANNEREL, E; TAERWE, L. **Revealing the temperature history in concrete after fire exposure by microscop analysis**. Cement and Concrete Research, Elsevier, v. 39, p. 1239-1249, 2009.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS..**NBR 6118**: 2023 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento. Rio de Janeiro, 2023.

_____. **NBR 8681**: 2004 - Ações e segurança nas estruturas – Procedimento. Rio de Janeiro, 2004.

_____. **NBR 15200**: 2012 - Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio. Rio de Janeiro, 2012.

BATISTA, Maurício Alves; GODINHO, Daiane dos Santos da Silva. **Avaliação da resistência residual de concretos submetidos a elevadas temperaturas por meio de análise macro e microestrutural**. Universidade do Extremo Sul Catarinense -UNIC, 2017. Criciúma, SC.

CASTELLOTE, Marta; ALONSO, Cruz; ANDRADE, Carmen; TURRILLAS, Xavier; CAMPO, Javier. **Composition and microstructural changes of cement pastes as studied by neutron diffraction**. Cement and Concrete Research, Pergamon, 2003.

EHRENBRING, Hinoel Zamis; ORTOLAN, Vinicius; BOLINA, Fabricio; PACHECO, Fernanda; GIL, Augusto Masiero; TUTIKIAN, Bernardo Fonseca. **Avaliação da resistência residual de lajes alveolares em concreto armado em uma edificação industrial após incêndio**. Revista Matéria ISSN 1517-7076, 2017. Rio de Janeiro, RJ.

IBRAHIM, R.K.; HAMID, R.; TAHA, M.R., . **Fire resistance of high-volume fly ash mortars with nanosilica addition**. Construction and Building Materials, v. 36, p. 779–786, 2012.

HAGER, I.; **Behaviour of cement concrete at high temperature**. Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, 61(1), pp. 1- 10, 2013.

HANDOO, S. K.; AGARWAL, S.; AGARWAL, S. K.. **Physicochemical, mineralogical, and morphological characteristics of concrete exposed to elevated temperatures**. Cement and Concrete Research, V.32, p.1009-1018, 2002.

KHOURY, Gabriel Alexander. **Effect of fire on concrete and concrete structures**. Concrete Construction 2000:2 429-447, 2000.

KIM, Kwang Yeom; YUN,. Tae Sup; PARK, Kwang Pill. **Evaluation of pore structures and cracking in cement paste exposed to elevated temperatures by X-ray computed tomography**. Cement and Concrete Research, V.50, p.34-40, 2013.

KODUR, Venkatech. **Properties of Concrete at Elevated Temperatures**. Hindawi Publishing Corporation, Article ID 168510, 15 9., 2014.

LIM, Seungmin; MONDAL, Paramita. **Micro- and nano-scale characterization to study the thermal degradation of cement-based materials**. Materials Characterization, V. 92, p.15-25, 2014.

LIMA, Rogério Cattelan Antochaves de. **Investigação do comportamento de concretos em temperaturas elevadas**. 2005. 257 f. Tese (Doutorado em Engenharia) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 2005.

MEHTA, P. K., MONTEIRO, P.J.M. **Concreto: Microestrutura, Propriedades e Materiais**, Instituto Brasileiro do Concreto, 2ed, 782 p., São Paulo, SP, 2014.

MORALES, Gilson, CAMPOS, Alessandro, FAGANELLO, Adriana M. Patriota, **A ação do fogo sobre os componentes de concreto**, Ciências exatas e Tecnológicas, v. 32, n. 1, pp. 47-55, Jan. 2011. Londrina, PR.

PENG, Gai-Fei, HUANG, Zhi-Shan. **Change in microstructure of hardened cement paste subjected to elevated temperatures**. Construction and Building Materials, v. 22, p. 593-599, 2008.

RÉUS, Giovana Costa; JESUS, Ariel Ribeiro de; MEDEIROS, Marcelo Henrique **Farias de. Aplicação de solução comercial alcalina para realcanização química de concretos carbonatados**. Revista Técnico Científica do CREA-PR, ISSN 2358-5420, 2018. Curitiba, PR.

SILVA, Valdirene Maria. **Ação da carbonatação em vigas de concreto armado em serviço, construídas em escala natural e reduzida**. 2007. 306 f. Tese (Doutorado em Engenharia) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, SP, 2007.

SHAKYA, A. M.; KODUR, V. K. R. **Response of precast prestressed concrete hollowcore slabs under fire conditions**. Engineering Structures – Elsevier, 2015.

TOMAZELI, Alexandre; HELENE. Paulo. **Diretrizes para inspeção em estruturas de obras paralisadas**. Revista Estrutura, 2017.

WANG, Guiming; ZHANG, Chao; ZHANG, Bin; LI, Quiu; SHUI, Zhonghe. **Study on the high-temperature behavior and rehydration characteristics of hardened cement paste**. Fire and Materials, v. 39, n. 5, p. 741-750, 2015.

ZHANG, Qi; YE, Guang; KOENDERS, Eduard. **Investigation of the structure of heated Portland cement paste by using various techniques**. Construction and Building Materials, v. 25, n. 10, p. 1040-1050, 2013.